

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

O‘ZBEKSTAN RESPUBLIKASIDA TURISTIK VA REKREATSION RESURLARNING SALOHİYATI: TAHLIL VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Yembergenov N.J., Abdimuratova N.K.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17401137>

***Anotatsiya.** Ushbu ilmiy maqolada O‘zbekiston Respublikasining turistik va rekreatsion resurslari har tomonlama tahlil qilinadi. Mavjud tabiiy, tarixiy-madaniy va ijtimoiy-infratuzilmaviy resurslar asosida mamlakatning turizm salohiyati o‘rganiladi. Shu bilan birga, sohadagi mavjud muammolar, imkoniyatlar va istiqbolli yo‘nalishlar aniqlanib, ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar beriladi. Maqola O‘zbekistonning jahon turizm maydonida munosib o‘rin egallashi uchun zarur strategik yondashuvlarni shakllantirishga xizmat qiladi.*

***Kalit so‘zlar:** turizm, rekreatsion resurslar, tabiiy resurslar, tarixiy meros, infratuzilma, O‘zbekiston, rivojlanish istiqbollari.*

***Abstract.** This scientific article comprehensively analyzes the tourist and recreational resources of the Republic of Uzbekistan. Based on existing natural, historical-cultural, and socio-infrastructure resources, the tourism potential of the country will be studied. At the same time, existing problems, opportunities, and promising areas in the field are identified, and scientifically based proposals and recommendations are given. The article serves to formulate the necessary strategic approaches for Uzbekistan to occupy a worthy place in the global tourism arena.*

***Keywords:** tourism, recreational resources, natural resources, historical heritage, infrastructure, Uzbekistan, development prospects.*

O‘zbekiston Respublikasi turizm sohasini rivojlantirish byicha oxirgi yillarda jadal islohotlar olib bormoqda. Mamlakatning geografik joylashuvi, boy tarixiy-madaniy merosi, tabiiy landshaftlari va rang-barang urf-odatlarini uni jahon miqyosida turizm markazlaridan biriga aylantirish imkoniyatiga ega. So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi turizm sohasida katta siljishlarga erishmoqda. Turizm iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri bo‘lib, mamlakatning madaniy merosi, tabiiy resurslari va infratuzilmasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Ayniqsa, turistik va rekreatsion resurslarning o‘rganilishi, tahlili va ularning salohiyatidan to‘liq foydalanish masalasi dolzarb bo‘lib qolmoqda. XXI asrda turizm sanoati global miqyosda iqtisodiy o‘shishning muhim drayveriga aylanib bormoqda. O‘zbekiston Respublikasida ham turizmni rivojlantirish milliy siyosatning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Prezident qarorlari, hukumat dasturlari va xalqaro hamkorlik asosida mamlakatda turizm inshootlari, rekreatsion maskanlar va infratuzilma tizimli ravishda takomillashtirilmoqda.

Turizm sohasining shakllanishida resurslar asosiy omillardan biri sanaladi. **Turistik resurslar** bu — insonlarda sayohat qilishga bo‘lgan ehtiyojni qondiradigan,

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

dam olish, madaniy-maʼrifiy bilim olish yoki sarguzasht istagini taʼminlaydigan obyekt va hodisalardir. **Rekreatsion resurslar** esa inson salomatligini tiklash, asabiy va jismoniy charchoqlarni bartaraf etish maqsadida foydalaniladigan tabiiy, ijtimoiy va madaniy muhitni tashkil etadi. Turistik resurslar — bu sayyohlarni jalb etadigan, ularning dam olishi, bilimi va ehtiyojlarini qondiruvchi tabiiy, madaniy, tarixiy va ijtimoiy obʼektlar majmuasidir. Rekreatsion resurslar esa asosan insonlarning sogʻlomlashtirish va hordiq chiqarish faoliyatini taʼminlovchi tabiiy-geografik hamda antropogen omillardir. **Turistik resurslar** ushta asosiy guruhga boʻlinadi **va ular quydagilar:**

- **Tabiiy turistik resurslar:** iqlim, relief, suv manbalari, biologik xilma-xillik.
- **Madaniy-tarixiy resurslar:** qadimiy shaharlar, meʼmoriy yodgorliklar, ziyoratgohlar.
- **Ijtimoiy-infratuzilmaviy resurslar:** transport, aloqa, turar joy va umumiy xizmat koʻrsatish tarmoqlari.

Rekreatsion resurslar quyidagilarga ajratiladi: Sogʻlomlashtiruvchi: sanatoriy, kurortlar, mineral buloqlar. **Ekologik:** oʻrmonlar, milliy bogʻlar, qoʻriqxonalar. **Faol dam olish:** togʻchangʻisi, trekning, sport bazalari. Ushbu rekreatsion resurslarning barchasi odamlarni maʼnaviy ehtiyojlarini qondirish uchun jalb qiladi va bilimga chanqoqni qondirishga qodir, shaxsning psixofiziologik tiklanishi uchun muhitni oʻzgartiradi. Oʻzbekiston Markaziy Osiyodagi eng qadimiy sivilizatsiyalardan biriga ega boʻlib, turizm uchun noyob imkoniyatlarni taklif etadi. Ayni vaqtda mamlakat 200 dan ortiq turistik yoʻnalishlar, 8000 dan ortiq tarixiy yodgorliklar va yuzlab tabiiy landshaftlarni oʻz ichiga oladi. Turizm sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi ortib bormoqda. 2023 yil yakunlariga koʻra, Oʻzbekistonga tashrif buyurgan xorijiy sayyohlar soni 6,5 milliondan oshdi va bu mamlakat byudjetiga sezilarli daromad keltirdi. Har bir viloyat oʻziga xos turistik salohiyatga ega: Tabiiy rekreatsiya resurslari- Bularga tabiiy va tabiiy-antropogen geotizimlar, tabiiy obʼektlar, mavsumiy yoki yil davomida dam olish faoliyatini tashkil etish uchun ichki va tashqi xususiyatlarga va xarakterli xususiyatlarga ega boʻlgan hodisa va jarayonlar kiradi. Tabiiy rekreatsiya resurslari doirasida quyidagi resurslarni ajratish mumkin:

- **Tabiiy resurslar:**
- **Chotqol tizmasi:** Chimgan, Beldersoy, Amirsoy changʻi kurortlari.
- **Qizilqum va Ustyurt platosi:** sarguzasht va geoturizm uchun qulay hudud.
- **Aydar-Arnasoy tizimi:** baliq ovlash, ekologik turizm.

Tarixiy-madaniy resurslar:

- **Samarqand, Buxoro, Xiva** – jahon merosi roʻyxatiga kiritilgan yodgorliklar.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

- **Termiz** – Buddaviy madaniyat markazi.
- **Shahrisabz** – Amir Temur tavallud topgan shahar.

Rekreatsioon hududlar:

- **Zaamin milliy bog‘i**
- **Charvak va Qamchiq dam olish zonalari**
- **Boysun etnografik festivali hududi**

O‘zbekiston bugingi kunda turistik klasterlar asosida rivojlanishga intilmoqda:

- **“Ipak yo‘li” klasteri:** Samarqand–Buxoro–Xiva.
- **“To‘g‘ekoturizm” klasteri:** Toshkent viloyati, Farg‘ona vodiysi.
- **“Rekreatsioon-marifat” klasteri:** Termiz, Qashqadaryo.
- **“Aralbo‘yi ekoturizmi”:** Qoraqalpog‘iston, Muynoq va Nukus.

Turizm va rekreatsioon sohalarni rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. **Hududiy ixtisoslashuv asosida turizm klasterlarini shakllantirish** – har bir viloyatning o‘ziga xos salohiyatini inobatga olgan holda.
2. **Infratuzilmani rivojlantirish** – yo‘llar, transport, mehmonxonalar, internet aloqasi.
3. **Yashil turizm va ekologik turizmni rag‘batlantirish** – atrof-muhitga zarar yetkazmasdan turizmni rivojlantirish.
4. **Davolovchi va sog‘lomlashtirish maskanlarini zamonaviylashtirish** – sanatoriylar, kurortlar infratuzilmasini yangilash.
5. **Kadrlar tayyorlash va xorijiy tajribani joriy qilish** – professional gidlar, mehmonxona menejerlari, turizm bo‘yicha ekspertlar.

So‘nggi yillarda turizm sohasida quyidagi ijobiy siljishlar kuzatilmoqda. 2024 yilda mamlakatga tashrif buyurgan xorijiy sayyohlar soni 7 milliondan oshdi, Turizm sohasida xizmatlar eksporti \$2,5 milliardni tashkil etdi, Yangi mehmonxonalar, xostellar, turistik markazlar soni ko‘paydi va vizasiz rejim joriy etilgan mamlakatlar soni 90 dan oshdi.

Xulosa. O‘zbekiston Respublikasining turistik va rekreatsioon resurslari mamlakat iqtisodiyoti, madaniy merosi va xalqaro nufuzining muhim asosidir. O‘zbekiston Respublikasining turistik va rekreatsioon salohiyati juda yuqori. Mamlakatda mavjud bo‘lgan tabiiy, tarixiy va madaniy resurslar sayyohlarni jalb etishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu sohani yanada rivojlantirish uchun tizimli yondashuv, zamonaviy infratuzilma yaratish, xalqaro tajribani qo‘llash va hududiy xususiyatlarni inobatga olgan holda rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish zarur. Bu orqali O‘zbekiston nafaqat mintaqaviy, balki global turizm bozori ishtirokchisiga aylanishi mumkin.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi rasmiy sayti – www.tourism.uz
2. Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) hisobotlari – www.unwto.org
3. Karimov M.J. “Rekreatsion geografiya asoslari”, T.: 2023
4. Islomov T.O. “Turizm asoslari”, Samarqand, 2022
5. UNESCO World Heritage List – Uzbekistan section